

ФИЛОСОФИЯ СУБКУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ

Камолиддин А. Элмиров

-соискатель Наманганского инженерно-технологического института,

Республика Узбекистан

Sotsial.nauki@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12258510>

Аннотация. Статья посвящена проблемы национальных традиций и ценностей, как фактор развитие национальной художественной культуры в укреплении основ гражданского социального государства. В этой связи научной литературе самой актуальной и малоисследованной темой стала современная субкультура молодежи, как новая эстетическая автономная явления, исследование которого требует понять и осознать художественных ценностей субкультуры, выявления ее теоретические и методологические основания современной субкультуры молодежи. Автор обращает внимания на модель освоения молодежью традиционных культурных и художественных ценностей как эстетического иммунитета против антиобщественных неформальных движений, связанной с «Массовой культурой» цифрового общества.

Ключевые слова. Философия культуры, эстетика субкультура, неформалы, эстетическое воспитания.

Annotation. The article is devoted to the problem of national traditions and values as a factor in the development of national artistic culture in strengthening the foundations of a civil welfare state. In this regard, the most relevant and little-explored topic in the scientific literature has become the modern subculture of youth, as a new aesthetic autonomous phenomenon, the study of which requires understanding and realizing the artistic values of the subculture, identifying its theoretical and methodological foundations of the modern subculture of youth. The author draws attention to the model of the development of traditional cultural and artistic values by young people as aesthetic immunity against antisocial informal movements associated with the "Mass Culture" of digital society.

Keywords. Philosophy of culture, aesthetics subculture, informal, aesthetic education.

Введение

Новый век, век глобализации техногенной цивилизации стала основой смены не только социально-экономической, но и духовно-культурной жизни с новыми ценностями, парадигмой новых

нетрадиционных форм художественного освоения объективной действительности. Современная эстетическая культура как часть общей культуры переживает самый сложный период модернизации, проявляющейся в девальвации традиции и ценностей узбекского народа, обесценивания ценностей за счет новых нетрадиционных субкультур молодежи. Субкультура – это совокупность общечеловеческих индустриальных видов культурного прогресса, возникшая в США, новых видов молодежных неформальных движений, кастовая культура молодежи, характеризующей современной мировой эстетической культуры.

Современная нетрадиционная молодежная культура, неформальное движение негативно влияет на социально-культурную жизнь населения, так как мусульманская обществу по своей сущности может жить благодаря этноконфессиональной традиции и ценностей, что любая реформа религиозная или политическая серьезным образом вредит на смыслообразующие основы узбекского общества. Таким образом, научно-теоретическая исследования особенностей молодежной субкультуры имеет особой важности устойчивого развития гражданского общества в регионе Центральной Азии. В этой связи субкультура молодежи является своеобразной девиантностью в поведении молодежи, искажающей традиции, духовно-нравственные идеалы узбекского народа, осложняющей этноконфессиональной идентификации молодежи.

В современной научной литературе художественная культура молодежи рассматривается в контексте общей социально-культурной жизни населения, воздействия индустриализации страны на этико-эстетические нормы поведения молодежи [16]. Другая группа ученых проблемы модернизации художественной культуры рассматривают с точки зрения угрозы «Массовой культуры», включая проблему реакции на сохранения этноконфессиональной идентичности [17, с. 113]. Третья группа социологов подчеркивают о формировании новой «субкультуры молодежи», получившей свое начало в странах Западной Европы и США [3, с. 460]. Данная классификация исследований современной молодежной культуры позволяет нам определить основных векторов исследования в противоречии современного с традиционными ценностями общества, проблемы в преемственности этноконфессиональной культуры, обновления традиции и ценностей, в соответствии с новыми реалиями и вызовами, унитывающее сохранение духовное наследие народа.

Подобный культурологический цель и подход требует социального анализа модернизации молодежной субкультуры как часть общей культуры народа. Это по своей сущности требует выявления сущности субкультуры молодежи, особенности популяризации среди учащейся молодежи, что ярко проявляется в современной молодежной искусстве.

Материалы и методы

Материалами и методами данной статьи явились фундаментальные теории и практические положения в философские исследования социальных наук ученых мира. Авторы делают акцент на проблемы трансформации ценностных социальных настроений и ориентиров молодежи в этноконфессиональной идентификации в условиях техногенной цивилизации. Таким образом, в статье рассматриваются такие понятия, как «художественная культуры», «субкультура», «национальное наследие», что является условием теоретического понимания и практической рефлексии данного явления как предмет исследования. В процессе социального анализа авторы выявили своеобразной закономерности противоречие традиционного и инновационного в социальный прогресс, влияющей на социализации молодежи

В социальных анализах данной проблемы наиболее важным является сохранения этноконфессиональной идентичности народа, бережного отношения к традициям и ценностям богатой культуры народов региона. В этой связи естественным были применения общенаучных и философских методов художественного познания мира молодежи. Социально-аксиологический метод дает возможность художественного осознания психологии молодежи в глобальном цифровом обществе. Авторы опирались на результаты социологических наблюдений и опросов для выявления особенностей ценностных эстетических ориентаций современного поколения социальных сетей.

Результаты

Субкультура как эстетическое освоение объективной реальности. Субкультуры является результатом современной индустриального прогресса общественной жизни, переходом от традиционного образа жизни на электронного общества, где цифровая производства вытеснила традиционного машинного производства продукции и товаров народного потребления. Информационные коммуникационные технологии вплотную вошла в жизнь населения, частью образа жизни и мышления, атрибутом современности и

отсталости, так как страны мира разделились на две лагеря: производители и потребители. Все это привело к корректировке социального облика современного человека: молодежь Западной Европы с ориентиром на материальное благополучие, прибыль и капитала, а на Востоке поиска социальной идентичности, стремления к этноконфессиональной нравственности, что можно аргументировать идеями Всемирного конгресса философов [10].

Народы Востока внесли своей богатой художественной культуры мировой духовной культуры, духовное наследие которого возникла на заре мировой цивилизации, бережное отношение к музыке, театрального искусства, живописи и шедеврам прикладного искусства, письменности определяет перспективы социального развития народов Центральной Азии. Спецификой художественной культуры населения региона, как нам представляется, является духом и идеями культуры ислама. Религиозность художественного творчества обеспечивали колорит высокой нравственности и эстетического катарсиса. Художественный катарсис произведений искусства направлена на коллективной жизни мусульманского сообщества, как условие божественной толерантности в виде терпимости. Исламская культура рассматривает художественной культуры личности как фактор верности к Аллаху и великого пророка Мухаммеда.

Глобализации социально-экономической и культурной жизни народов мира естественным образом воздействует на социально-культурной жизни, корректирует традиции и ценности молодежи. Таким образом новая не традиционная культура, распространяющейся среди народов Востока учеными названа как «Массовая культура», угроза традиционной этнического образа жизни и мысли. Действительно современная мировой реальности наблюдается новые норм поведения, образа жизни и мысли, изменения традиционных ценностей и образа жизни, которого можно назвать «нетрадиционным», «новым» явлением художественной культуре современности. Однако, в научной литературе данная явление определено как молодежной субкультурой, результат техногенной культуры общества.

Социальные анализы показали, что теория субкультуры, выдвинутой представителями Чикагской школы социологии подразумевали новых нестандартных и нетрадиционных явлений в музыкальном искусстве, так как музыкальная искусства была основой развития субкультуры

молодежи. В действительности музыканты стремились экстравагантной одежде перед публикой, новыми украшениями и оформлением выступления перед молодежью, что и стала популярным среди юношей и девушек. Следует также оговорить, что у молодежи ярко проявляется реализации своих творческих возможностей, показать своеобразного в творчестве новой волны художественного выражения. Кроме того, в определенные периоды Европейские музыканты стали популярными в странах СНГ, что стало идеалом подражания своих кумиров в искусстве. Таким образом, распространения субкультуры в регионе, по своей сущности происходила под воздействием отказа от советского и принятием новой нетрадиционной культуры Запада как «Массовая культура», модернизация норм этики и эстетики духовной культуре молодежи [5; 13].

Мы солидарны с А.А. Андросовым в том, что происхождение молодежной субкультуры можно подразделить на следующие группы: увлечением музыкой, активизации участия в укреплении общественного порядка, охрана природных ресурсов, определенных видах спорта, интерес к философской мистике и другое [1]. Популяризация субкультуры молодежи по своей сущности отражает единство «влияние социального пространство» для всех молодежи мира, что субкультура есть результат «импорта» Западного образа жизни среди народов СНГ. Примером тому можно служить тот факт, что возникшая Латинском Америке молодежная движение «Флеш -моб», «Хиппи», «Китч», «Старизм», «Вандал», «Гриффит» встречается в городах Центральной Азии. Следует также отметить тот факт, что среди ученых СНГ по трактовке «субкультуры» отсутствует единство мнений, многие склонны назвать «неформалами», чем молодежная субкультура. Мы согласны с теми учеными, которые утверждают, что гражданские неформальные организации и движений является закономерным процессом развития гражданского общества. Данное явление, как нам представляется, могут быть показателем проявления закона «Отрицания отрицания» социальной политической жизни общества. Аналогичное мнение встречается в исследованиях ученых мира [4;5; 6]. В этой связи мы солидарны с классификацией признаков субкультуры молодежи такими как особой моды, что "... выражается в прическах, одежде и аксессуарах; – Язык и особый символичный мир; – Музыку; – Эмоциональность поведения; – Агрессивное и / или негативное отношение к представителям других молодежных

субкультур; – Организацию окружающего социального пространства (специфические места собраний, соответствующая атрибутика, в некоторых случаях – защита собственной территории и др.); – Высокий уровень групповой солидарности; – Индифферентное отношение к политической жизни общества, игнорирование общепринятых норм и ценностей, отчужденность от экономической жизни” [3, с. 463].

Субкультура отражает прерывность в непрерывном исторических социально-культурных процессах, формируя новых не формальных культурных ценностей молодежи «модерн» и традиционные нормы и ценностей старшего поколения. Подобный раскол культурных отношений, отличие которого выражается в овладении современными научно-технических достижений, что для молодежи освоения информационных легко, чем старшего поколения.

Дискуссия

Основные тенденции развития молодежной субкультуры исходит из современной техногенной цивилизации, имеющейся массовой характер обесценивает традиционных ценностей и формирует новые молодежные правила поведения, образа жизни эстетического освоения мира. Поэтому приоритетом духовно-просветительных работ, основанной коллективного характера органов местных властей с семьей и школой, что возникла острой необходимости эстетического образования, формирования молодежи на высоких общечеловеческих и национальных идеалах нравственности. В этой связи мы солидарны с теми учеными, делающие акцент на детерминанты молодежной не формальной культуры С. И. Левикова. считает, что «Молодежная субкультура возникает из потребности молодых людей к самовыражению, самоутверждению в обществе и невозможности по той или иной причине их удовлетворения традиционным путем. Чтобы самоутвердиться нетрадиционным путем, молодому человеку сначала следует принять единообразие определенной разновидности молодежной субкультуры. При этом ему достаточно достигнуть определенного возраста, чтобы стать признанным членом молодежной неформальной группы, куда взрослому путь навсегда закрыт [7].

Субкультура есть новая отражения объективной действительности, эстетического отказа от традиционного образа жизни, потеря обществом контроля над этико-эстетическим воспитанием, молодежная анархия в поиска духовной идентичности. В этой связи мы согласны с узбекскими

учеными, утверждающие субкультуру как “протестантская культура” против традиционной этноконфессиональной жизни общества, проявления этической девиантности молодежи [13, р. 17].

Тем самым, наблюдается активность исследования проблем художественной культуры учащейся молодежи, что сложным является выявления общей картины без социального анализа молодежи, находящейся вне стены образования. Не учащейся молодежи составляют особые сообщества с специфическими социально-психологическими настроениями и социальными ориентирами. Тем самым, в составе неформальных молодежных движениях наблюдается активизация девушек, стремлением достичь определенных успехов, со склонностью к популярности, готовые на антиобщественные поступки и ярко выраженный цинизм. В этой связи как нам представляется, всей системе образования необходимо установить жесткой образовательной дисциплины, запретом на мобильных связях в процессе обучения, нарушения которого образовательным наказанием для повышения рейтинга вуза. Данная мысль можно аргументировать нормативными актами по повышению художественной культуры населения [11;12].

Исследования формирования художественной культуры молодежи в условиях глобального информационного общества носит многофакторный характер, охватывающей всей сферы социально-экономической и культурной жизни, проблемы социализации и профессионализации личности. В этой связи мы согласны с теми авторами, которые характеризуют теории и практики становление и развитие художественной культуры молодежи. Они задают серьезные вопросы о деградации молодежной культуры, что не дают ожидаемые результаты навязывания им искусственных идей политического и идеологического патриотизма [8, с.6; 9, с. 151]. Следует признать тот факт, что в последние годы правительствами стран СНГ стала приоритетом политики о молодежи, в отдельных ситуациях и наблюдается фетишизация их интересов, что негативно отражается их духовной развитии.

Ученые субкультуру в отдельных случаях связывают с психокультурными процессами молодежной среде, что они болезненно переживают переходной возраст, осложняется взаимопонимания поколения молодежи со старшими, в отдельных случаях проявляется «баррикады». Мы находим аналогичные подходы при анализах неформальных движений молодежи. в трудах И. В. Власюк, Е. Н. Ситниковы,

которые утверждают продолжительность совершеннолетия молодежи в отличие от предыдущих поколений [2, с.71]. Трансформации социального облика поколений наиболее фундаментально исследовано учеными, согласно которым каждая поколения наследует социальный опыт от своих предков, что называется воспитанием и образованием в обществе [16].

Выводы

Субкультура молодежи является достижением демократизации общественной жизни в условиях глобальной техногенной цивилизации, процветании “Массовой культуры”, революцией информационно-коммуникационных технологий. Она стала переходом от традиционного образа жизни к инновационному, от коллективного к индивидуализму, проявления которого наблюдается противоречиях этноконфессионального образа жизни в информационном либерализации общественной жизни.

Неформальное движение молодежи по своей сущности девальвации воспитания и образования, что поощряется государственной молодежной политики стран СНГ, фетишизации молодежи в социально-политической жизни не дают ожидаемые позитивные результаты в обществе. Таким образом возникла острая необходимости на воспитания молодежи на лучших традициях духовной наследии народа, укрепления образовательной дисциплины учащейся молодежи на всех этапах современного образования. Особой актуальность сегодня приобретает слова гениального просветителя узбекского народа Абдуллы Авлоний, который провозгласил “Воспитание для нас - вопрос жизни или смерти, спасения или гибели, счастья или беды” [].

В развитии художественной культуры молодежи могут быть хорошим иммунитетом в предотвращении проявлениям субкультуры молодежи, в котором нельзя допускать административных «запретов» или силовых приемов и методик. Включение учебных часов во всех системах образования эстетического воспитания, увеличение учебных часов в системе высшего образования, активизация мероприятий художественно творческого потенциала молодежи могут стать настоящим детерминантом формирования интеллектуальной молодежной элиты с высокими этико-эстетическим вкусом к жизни.

Благодарность

Данная статья подготовлена при поддержке гранта Общественного фонда поддержки ННО Наманганского областного совета народных депутатов за

№ 02- 01/45, за что автор благодарит творческого коллектива кафедры «Общественные науки и спорт» Наманганского инженерно-технологического института.

Использованная литература:

1. Андросов А.А. О специфике современной субкультуры молодежи. Культура. Духовность. Общество. // [https://cyberleninka.ru/article/n/o-spetsifike-sovremen noy-subkultury-molodezhi/viewer](https://cyberleninka.ru/article/n/o-spetsifike-sovremen-noy-subkultury-molodezhi/viewer) (дата обращения 04.05.2022)
2. Власюк И.В. Ситникова Е.Н. Субкультурная грамотность современного подростка как социально-педагогическая цель взаимодействия школы и семьи // Известия ВГПУ. - 2013. -№ 7 (82). -С. 71.
3. Голобоков А. С., Шалапута С. А. Отечественные и зарубежные исследователи о сущности и признаках современных молодежных субкультур// Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 8-3. – С. 460-463.
4. Джавакова К. Духовное развитие личности // https://uzconsulate.ru/read_uz/352
5. Джолдошбекова З.А. Влияние глобализации на национальную культуру и национальное самосознание // Научное обозрение. Педагогические науки. – 2017. – № 2 – С. 39-43.
6. Ежова П. А. Эстетическая культура: сущность и структура//Актуальные исследования. -2021. -№ 1. -С. 34
7. Левикова С. И. Молодежная субкультура и объединения. Электронный ресурс //URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Levikova_Molodezhnie.pdf
8. Омельченко Е. Л. Молодежные культуры и субкультуры. - Москва: Ин-т социологии РАН, 2000. - 261 с.
9. Омельченко Е. Л. Начало молодежной эры или смерть молодежной культуры? «Молодость» в публичном пространстве современности// Журнал исследований социальной политики. –2006. –№ 4(2). -С. 151.
10. Переосмысливая философию сегодня (к итогам XXII Всемирного философского конгресса)// <https://cyberleninka.ru/article/n/pereosmysliv> (дата обращения 19.05.2023)
11. Указ Президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации Года культуры»// <http://www.kremlin.ru/acts/bank/37088>
12. Концепция развития образования в сфере искусства и культуры в Российской федерации на 2008-2015 гг // <https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-25082008-n-1244-r/>

13. Mirzakhmedov A. M. Transformation of the social status of the mother: problems and solutions// Eurasian Research Bulletin. -2022. -№ 15. -Р. 8-15
14. Mirzakhmedov A. M., Tashbayeva G. Yu. Religiosity as a subject of study// Eurasian Research Bulletin. -2022. -№ 15. -Р. 16-25.
15. Флешмоб в Ташкенте// <https://uz.sputniknews.ru/20200227/Tashkent-khochet-dyshat-zhiteli-stolitsy-vyshli-na-fleshmob-13552156.html> (дата обращения 03.04.2021)
16. Эйзенштадт С. Теория культуры. Учебное пособие /Под ред. С.Н. Иконниковой, В.П. Большакова -Спб.; Питер. 2016. – 300 с.
17. Эррера Л.М., Прокофьева Ю. В. Молодежные неформальные движения как часть современного общества// Вестник ПАГС. -2010. -№ 2 –С.113